

Qo'qon xonligi davrida Saroy mansablari, Diniy mansab va unvonlari**Odilov Saidbek Anvarjon o'g'li****Andijon Davlat Universiteti Tarix Fakulteti 3-bosqich Talabasi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo'qon xonligida tasis etilgan Saroy mansablar, Diniy mansab va unvonlar, ularning qat'iy belgilab qo'yilgan vazifalari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Qo'qon xonligi, Diniy unvonlar, Masjid, Madrasa, Otaliq, Beklarbegi, Devonbegi, Dasturxonchi, Xazinachi, Eshikog'asi, Mehtar, Faroshboshi, Dorug'aboshi, Shayx Ul-Islom, Xalifa, Mudarris .

Qo'qon xonligi davrida Saroydagi mansab va unvonlar asosan 3 darajaga bo'lingan. Bular:

Oliy darajadagi unvon va mansblar: otaliq, beklarbegi, biy, devonbegi, xazinachi, inoq, eshikog'asi, parvonachi, dodxoh, dasturxonchi, sarkor, oftobachi, tunqator, qo'shbegi.

O'rta darajali unvonlar va mansblar: kitobdor, risolachi, bakovul, mirzoboshi, mehtari zakotxona, miroxo'r, shig'ovul.

Past darajali mansablar: salomog'asi, mirzo, munshi, surnaychi, karnaychi, chopquchi, jarchi (boshi), shotir, zinbardor (egarchi), jilovdor.

Otaliq. Xon yoki xonzodaning murabbiysi, ularning homiylari. Ular tarbiyalagan xonzoda taxtga o'tirganidan so'ng, otaliqlar ham yuqori mansab va unvonlarni egallaganlar. Otaliqlardan Musulmonquli (1792-1852), Qanoatshoh otaliq (.....-1862) .

Beklarbegi. Beklarning begi. Bu unvon xonning vorisiga yoki ba'zi viloyatlarning hokimiga berilgan.

Devonbegi. Yuqori davlat lavozimi bo'lib, u xonlik devonxonasiga rahbarlik qilgan, shuningdek, moliya ishlarini ham boshqargan. Qo'qon xonligi viloyatlaridan Toshkent va Dashti qipchoq mulkida ham devonbegi mansabi bo'lgan.

Dasturxonchi. Xon dasturxoniga taom tortuvchi mansabdor shaxs. Tarixdan ko'plab hukmdorlarning zaharlab o'ldirilganligi, zahar ko'pinchataomga yoki ichimlikka qo'shib

berilgan. Shuning uchun ham xon dasturxonchisi lavozimiga eng ishonchli odamni qo'ygan.

Xazinachi. Davlat xazinasini xisob-kitob qilgan va viloyatlar markazida ham xzinachi bo'lgan.

Eshikog'asi. Eshik oldidagi soqchi, posbon. Xon mahramlarining va soqchi-mulozimlarining sardori. Notanish kishilarni xon huzuriga ijozatsiz qo'ymaslikka javob beradi.

Mehtar. Xon otxonasining boshlig'i hamda zakotchi. Zakotxona mehtari zakot uchun aholidan eng yaxshi otlarni olardi. Miroxur vazifasi ham shunga yaqin, lekin u faqat otxonaga va otlarga javobgar edi.

Faroshboshi. Saroy xizmatchilarining sardori.

Dorug'aboshi. Bu amaldor hosilni yig'ib olishdan oldin xiroj miqdorini aniqlardi. Zakotchilarning boshlig'i.

XVII-XIX asr birinchi yarimlarida davlat boshqaruvida, jamiyat manaviy hayotida, ta'lim-tarbiyada, sud ishlarida, diniy ulamolarning fikri katta ahamiyat kasb etgan.

Shayx Ul-Islom. Dindorlarning eng oliy unvonlaridan bo'lib, 1818 yili Umarxon tomonidan joriy etilgan. Unga hattoki Qozi Kalon (qozi al-quzzot) xam bo'ysungan.

Xoji Kalon – fiqh ya'ni (huquqshunos) ga beriladigon faxriy unvon.

Xalifa- o'rinbosar. Qo'qon xonligidagi qalandariya, naqshbandiya, yassaviya tariqatlarning rahbarlari.

Oxund- zehni o'tkir va madrasada ta'lim olgan kishi.

A'lam- shariat qonun-qoidalarining bilimdoni

Sudur - vaqf mulklaridan tushadigan tushumlarni hisob kitob qiluvchi shaxs.

O'roq - vaqf yerlarining xiroj va soliqlarga tayinlangan shaxs. Bunday shaxlar bosh kiyimiga o'roqning nishonini taqib yurishgan.

Mudarris - madrasalarda ta'lim-tarbiya beruvchi ustoz.

Muazzin- azon aytuvchi , musulmonlarni namozga chaqiruvchi shaxs.

Imom va Imom xatib- machid imomi va juma namozilarida xutba o'qib, amri ma'ruf qiladigan alloma.

Imomi Jilav - safar va yurishlar paytida xon uning yaqinlariga xizmat qiladigan imom.

Tarakachi- meros qolgan mol-mulklarni merosxo'rlarga taqsimlab beruvchi shaxs.

Qo'qon xonligida mavjud bo'lgan Saroy mansablari, Diniy mansab va unvonlar haqida olimlar izlanishlar olib borilmoqda.

Xonlikdagi diniy va qozilik lavozimida bo'lganlar davlat tomonidan belgilangan maosh hamda xalqdan keladigan turli ehsonlar hisobidan kun ko'rganlar. Masjid, madrasa mozorlar o'zlarining vaqf mulklariga ega bo'lib, shu mulk daromadidan o'z xizmatchilariga maosh berganlar. Vaqf mulklariga muttavali mutasaddi – boshliq edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Bohodir Eshov**, «O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi», Toshkent-2012
2. Muhammad Yunus shig'ovul. «Tarixi Alimquli amirlashkar»
Sharq nashri-1996
3. A.Sadullayev B. Aminov. O'zbekiston tarixi davlat va jamiyat tarqqiyoti
Toshkent-2000
4. A.Sadullayev . O'.Mavlonov O'zbekistonda davlat boshqaruvi tarixi Toshkent-
2006
5. Sobirov, J., & Yunusova, H. (2022). MA 'RIFATLI JAMIYAT YARATISHDA O
'ZBEK YOSHLARINING SALOHIYATI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(2), 11-14.
6. www.ziyonet.uz
7. www.arxxiv.uz